

СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ОСЪДЕНИТЕ НЕПЪЛНОЛЕТНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА: СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ

Любомир Стойчев

Към днешна дата едва ли е необходимо да се говори за актуалност и значимост, когато става дума за проблематика, свързана с престъпността. Темата, която за съжаление само понякога залива медиите с освещаване, в повечето случаи се преекспонира и използва с користни цели – сензации, манипулации и дори машинации. Подобни подходи към проблема, каквито наблюдаваме в поредици от (макар и не всички) журналистически публикации и политически изказвания, обаче са недопустими от гледна точка на социалната наука.

Престъпността като явление обхваща, от една страна, многообразието от извършваните престъпления, а от друга, извършителите и техните жертви. Престъпниците, или с други думи хората, които изнасят на плещите си товара, свързан с планирането и/или осъществяването на престъпни дейности, винаги са привличали обществен интерес не само с проявяваната в много случаи от тях креативност, но и с колорита си като личности.

Настоящото дескриптивно по характер изследване се фокусира върху непълнолетните извършители на престъпления в България през периода след промените от 1990 година до влизането на страната в Европейския съюз на 1 януари 2007 година. На практика централен обект на изследване е един възрастов сегмент от човешкия капитал на българската нация, който практически може да се разглежда като един от активните фактори с потенциал да влияе върху криминалната картина в страната. В настоящата разработка индикатор за този възрастов сегмент от извършителите на престъпления са използвани данните на НСИ за осъдените за престъпления лица на възраст от 14 до 17 години включително.

Основната задача на изследователската работа се състои в това, да се изгради обобщен профил-образ на непълнолетния извършител на престъпления от периода на Прехода от тоталитарна политическа система до развиваща се демократична политическа система, тоест периодът от 1990 до 2006 година включително. Създаването на въпросния профил е нелека задача, особено като се вземе предвид фактът, че наличните данни за извършителите са далеч по-скромни спрямо многообразието от личностните им характеристики и индивидуалните ситуации, в които всеки един от тях се е намирал, но въпреки това данните частично позволяват очертаване на щрихи и контури, които могат

да са полезни при анализ на конкретни криминални ситуации, в които има въввлечени непълнолетни. Така практически се очертава и втората задача (един вид приложен аспект на основната задача) на изследването, а именно да се предложи перспектива (един вид аналитична призма) основана на наличните данни, през която практикуващите специалисти (съдии, прокурори, социални работници и пр.) да могат да подлагат на анализ извършителите на конкретни криминални деяния.

Редица автори, както и държавни и научни институции са писали по проблемите и са изследвали подрастващите извършители на престъпления. Хронологически може да се премине от правно-социологическото изследване на П. Райчев в края на 30-те години на миналия век, през изследванията на Й. Венедиков през 70-те и, разбира се, анализите върху престъпността на непълнолетните на М. Белчева, К. Китанов, съответно от 90-те години на миналия век и началото на сегашния, и други автори. Сред някои от интересните и значими изследвания за престъпността на непълнолетните са и проведените от Института по социология към БАН „Непълнолетните и девиантното поведение“ през 1997 година и „Аномия и отклоняващо се поведение в българското общество“, реализирано от НЦИОМ през 1996 година. Разбира се, има и други изследвания в една или друга степен релевантни на настоящото, но поради ограничения формат на настоящата разработка за момента ще се задоволим само със споменатите, без да се подценява значението на останалите.

ДИНАМИКА НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА

Динамиката на осъдените лица след 1990 година може да се разгледа в минимум 2 аспекта, представени съответно на фигури 1 и 2 и таблица 1. Първият аспект е кривата на фигура 1, която представя динамиката на осъдените лица (непълнолетни и пълнолетни), изчислени през възрастовата структура на населението и тази част от него, която отговаря на критерия за наказателноотговорно население. Този подход на представяне на осъдените лица отчита в структурен план демографските промени, настъпили в България през изследвания период. Освен това осигурява възможности в сравнителен аспект по отношение на данни от други държави, в което се състои силата и полезността му.

След 1997 година се наблюдава нарастване на осъдените непълнолетни лица, като нарастването е значително по-голямо от това на всички осъдени пълнолетни лица. Това означава, че след 1997 година непълнолетните лица се оформят като много активен криминален сегмент на обществото, разглеждано през перспективата на средногодишното наказателно отговорно пълнолетно население и средно годишно наказателно отговорни лица на възраст 14–17 години.

Коефициентът на корелация за периода 1987–2006 година между двете променливи на фигура 1, тоест между осъдените лица на 100 хил. души и осъдените непълнолетни на 100 хил. души, е положителен и възлиза на 0.91 (статистически значим, $p < 0.001$). Формата на кривата обаче предполага, че прогностичните възможности на гореспоменатия коефициент, особено след 1997 година, биха демонстрирали големи отклонения, поради което се налага да обособим отделни (под)периоди (таблица 1) на основата на формата на кривата и резултатите от корелационния анализ на данните. За периода 1987 до 1997 година коефициентът на корелация нараства до 0.96 ($p < 0.001$). Това подс-

казва, че за периода може да се обобщи: двете възрастово групирани променливи са детерминирани от едни и същи фактори.

След 1997 година ситуацията започва да се променя. През следващия период, 1998–2002 година, коефициентът на корелация пада на -0.25 , като стойността на r достига 0.69 . Практически това означава, че връзката между разглежданите променливи е статистически незначима при критерий $p < 0.05$. През периода се случват промени по отношение на разглежданите възрастови групи, което се илюстрира от промяната на коефициента, изразяващ връзката между тях. Осъдените непълнолетни и осъдените пълнолетни в България започват да нарушават една характерна до този момент за тях особеност, а именно да се влияят от едни и същи фактори. През периода 2003–2006 коефициентът на корелация внезапно става негативен със стойност -0.96 , но вече статистически значим при $p < 0.05$.

Вероятно осъжданията на пълнолетните лица започват да се влияят практически от други фактори или обратното. Това, което не следва да се пропусне тук, е, че осъжданията при пълнолетните и горепоставените въпроси отварят една много важна и интересна полемика по темата. Какви са причините за промените в статистическите показатели? Дали това се дължи на законодателни промени или на социални промени, които са рефлектирали върху човешкия капитал на нацията по начин, който превръща двете групи от много сходни в качествено различни.

Форматът на настоящото изследване и посочените по-горе задачи не предполагат търсенето на причините тук, но това, което следва да се има предвид, е, че демографските характеристики в структурен план на непълнолетните извършители на престъпления, които ще разгледаме по-долу, трябва задължително да се интерпретират в контекста на казаното дотук за обособените подпериоди на Прехода. Таблица 1 предлага наличните за периода данни и изчисления, като илюстрира в детайли кратките обобщения от по-горе.

Анализът на извършителите на престъпления (за разлика от други анализи) не може да се направи задоволително, ако се пропусне да се интерпретират тенденциите и като абсолютни величини. Това е вторият аспект на анализ, за който стана дума по-горе. Необходимостта от подобен анализ произтича от факта, че предмет на анализ са не само дялове и тенденции, а и човешки личности, всяка с уникални характеристики. Те следва да бъдат конкретно третираны с едни или други наказания, което предполага наличието на система за такива, която да е в състояние да поеме и обслужи адекватно съвкупността от хора, която дискутираме. Абсолютните стойности са тези, които са в състояние да покажат и доколко системата функционира и какво е нужно от гледна точка на капацитета J , както и видимите измерения на популацията от осъдени непълнолетни извършители на престъпления.

Данните, представени графично на фигура 2, са неслучайно върнати назад във времето до 1968 година, въпреки че времево изследването е фокусирано върху периода на Прехода. Причина за това е опитът за намиране на приемлива перспектива, която да неутрализира определени ефекти и подвеждащи тенденции, които се получават често при графики, които по едни или други причини отразяват кратки периоди. Например, ако фигура 2 представяше данни само след 1990 година, следва да обобщим, че се наблюдава много сериозен темп на нарастване на броя на осъдените непълнолетни лица за периода 1993 – 1998 г. Връщайки се обаче назад във времето, очевидно се забелязва, че сериозният темп на нарастване (разгледан като абсолютни стойности и минали тенденции) е в рамките на равнищата, които са добре познати от недалечното

Фиг. 1. Осъдени лица на 100 хил. души: 1987–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

Таблица 1
Динамика на осъдените лица

Г О Д И Н А	П Е Р И О Д	На 100 хил от наказателно отг. население		Брой осъдени лица			Дял (в%) на осъдените непълнолетни	
		14-17 год.	Общо	14-17 год.	Пълно-летни	Общо	от общия брой на осъдените	като нарастване спрямо предходната година
1976	С	.	416	2283	28285	30568	7.47	1.2
1977	О	.	424	2159	29131	31290	6.9	-5.43
1978	Ц	.	400	2140	27157	29297	7.3	-0.88
1979	И	.	401	2067	27292	29359	7.04	-3.41
1980	А	.	407	2232	27780	30012	7.44	7.98
1981	Л	.	320	1376	22043	23419	5.88	-38.35
1982	И	.	333	1564	23067	24631	6.35	13.66
1983	З	.	355	1764	24607	26371	6.69	12.79
1984	Ъ	.	295	1211	20577	21788	5.56	-31.35
1985	М	.	336	1589	23174	24763	6.42	31.21
1986	И	.	371	1849	25595	27444	6.74	16.36
1987		371	360	1913	24582	26495	7.22	3.46
1988	Н	292	300	1541	20629	22170	6.95	-19.45
1989	А	331	274	1734	18679	20413	8.49	12.52
1990	Ч	189	164	990	11413	12403	7.98	-42.91
1991	А	205	173	1079	11338	12417	8.69	8.99
1992	Л	193	148	1002	9843	10845	9.24	-7.14
1993	О	102	96	515	6420	6935	7.43	-48.6
1994		136	135	677	8797	9474	7.15	31.46
1995	Н	148	165	717	11048	11765	6.09	5.91
1996		252	231	1188	15188	16376	7.25	65.69
1997	П	364	334	1673	20195	21868	7.65	40.82
1998	р	578	401	2646	25428	28074	9.43	58.16
1999	е	593	420	2631	26760	29391	8.95	-0.57
2000	х	774	435	3392	27013	30405	11.16	28.92
2001	о	768	421	3259	25470	28729	11.34	-3.92
2002	д	844	408	3549	24222	27771	12.78	8.9
2003	а	883	421	3680	24937	28617	12.86	3.69
2004	Р	832	437	3408	26238	29646	11.5	-7.39
2005	е	825	450	3273	27228	30501	10.73	-3.96
2006	а	795	454	3009	27586	30595	9.83	-8.07

Фиг. 2. Осъдените лица през периода 1968–2006 г.
 Източник: по данни на НСИ

минало. Близки до днес стойности при осъдените непълнолетни са скоро наблюдавани, а броят на осъдените пълнолетни лица все още гони стойностите от средата на 70-те години.

Графиката обаче подсказва, че настъпилата през 1989 година промяна на политическата система е довела институциите, отговорни за броя на осъдените лица (полиция, съд, прокуратура и т.н.), да изпаднат във вакуум и практически да сведат работата си до функционален минимум както по отношение на непълнолетните, така и по отношение на пълнолетните извършители на престъпления. Периодът, илюстриран от тази част на кривата, която представя 1993 – 1998 година, е илюстрация на бавното, постепенно и трудно излизане на въпросните институции от състоянието на нефункционалност. Изключително важен е проблемът какви са конкретните причини, довели до това. Няма как да не отбележим това тук, но в подробен анализ не можем да се впуснем поради това, че целите и характерът на изследването са други.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ОСЪДЕНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ ПО ПОЛ

Фигура 3 показва ясно съотношението между осъдените непълнолетни извършители на престъпления по пол. За целия период на Прехода осъдените момичета на възраст между 14 и 17 години са приблизително 6 процента от всички осъдени, докато момчетата на същата възраст доминират с 94 процента. През подпериодите 1990–1997 и 1998–2002 процентното съотношение между двата пола се запазва абсолютно същото, като единствено лека промяна се наблюдава през периода 2003–2006 година: 8 процента са осъдените момичетата, а 92 процента са момчетата (динамиката е представена на фигура 4).

Общият брой на осъдените непълнолетни за периода 1990–2006 година възлиза на 36 668 лица. От тях 34 609 са момчета, а останалите 2079 са момичета.

Фиг. 3 Структура на осъдените непълнолетни по пол 1990–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

Фиг. 4 Динамика на осъдените непълнолетни по пол за периода 1990–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

чета. Средно на година през наблюдавания период са осъждани приблизително 2012 момчета и 123 момичета. От разпределението обаче (фигура 4) е видно, че тази средна варира значително през наблюдавания период и отклоненията от нея през различните години е значително. Въпросът за това какви са причините огромният дял от осъдените непълнолетни лица да са от мъжки пол остава отворен. Традиционното обяснение за това, че престъпността е типично мъжки феномен, макар и потвърдено от данните, започва да звучи все по-неубедително в съвременната епоха на еманципация. Намаленият брой на осъдените момчета за сметка на увеличавания се брой на осъдени момичета през последните 4 години от разглеждания период все пак навежда на мисълта, че може би започналите промени на социетално и културно равнище постепенно ще доведат до една доста по-различна структура, но засега различията остават значителни. Надеждата ни е, че така представената структура не е значително повлияна от дискриминационен принцип от институциите, които са отговорни за търсенето на отговорност на непълнолетните извършители на престъпления.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ОСЪДЕНИТЕ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ ПО ВЪЗРАСТ

Структурата по възраст (фиг. 5) на осъдените непълнолетни за периода на Прехода показва, че 41% тях са на възраст 17 години. Делът на тези на 16 години възлиза на 29%. По този начин 7 от всеки 10 осъдени непълнолетни са в една от тези две възрастови групи. Останалите 30% от осъ-

Фиг. 5. Структура на осъдените непълнолетни по възраст 1991–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

Фиг. 6. Динамика на осъдените непълнолетни по възраст 1991–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

Фиг. 7. Структура на осъдените непълнолетни момичета по възраст 1991–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

дените непълнолетни са разпределени в съотношение 2:1 в полза на 15-годишните. Динамиката (фиг. 6) показва и при 4-те групи намаляване на броя на осъдените след 2003 година, както и растеж (особено динамичен за 17 год. през 1999) при всички възрастови групи през периода 1998–2002 г. Необходимо е да се уточни и това, че данни за 1990 година по възраст не са публикувани официално. Това е и причината анализът да разглежда периода от 1991 до 2006 година.

През разглеждания период наблюдаваме средно на година по 224 осъдени непълнолетни на 14-годишна възраст, 439 на 15-годишна възраст, 655 на 16-годишна възраст и 912 на 17-годишна възраст. Формата на разпределението (фиг. 6) обаче показва, че тези средни стойности не са особено информативни по години, защото през годините се наблюдават големи отклонения от средния показател.

Полово-възрастовото разпределение показва, че осъдените момчета на 14 години са средно по 209 на година, докато осъдените момчета на същата възраст са средно по 16 на година. При 15-годишните средно на година са осъждани 415 момчета и 24 момичета. При 16-годишните средно на година са осъждани 627 момчета и 36 момичета. При 17-годишните средно на година са осъждани 877 момчета и 36 момичета. Прави впечатление, че съотношението по пол и възрастови групи на осъдените непълнолетни е стотици момчета към десетки момичета във всяка възрастова група. Поради това повъзрастовата структура на осъдените непълнолетни момчета е напълно идентична с тази за всички непълнолетни, представена на фиг. 5. Различия обаче се наблюдават в повъзрастовата структура при момчетата (фиг. 7). При 17-годишните момчетата са по-слабо криминално активни спрямо момчета в структурен план. При 16-годишните разликата е само от 1 процент в полза на момчетата. При 14- и 15-годишните делът на непълнолетните извършители момчета е по-висок от дела на непълнолетните извършители момчета, за което би могло да се търси обяснение както с процеси като по-ранното полово и социално съзряване, така и с определени особености на наказателното законодателство. Така например голямата част от отклоняващото се поведение при момчетата се състои в проституция, бягства от дома и училище, които не са престъпления по българския Наказателен кодекс. При момчетата ситуацията е по-различна, защото освен бягствата от дома и училище за отклоняващото се поведение са типични и редица видове престъпления против собствеността (кражби, обсебвания, присвоявания), скитничество (НК, чл. 328 ал. 1, 2 и 3) и такива против личността (телесни повреди и прочие).

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ОСЪДЕНИТЕ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

Данните за периода на Прехода разкриват една структура (фиг. 8), която събужда интерес в няколко аспекта. Първият от тях се състои в това, че 21%, тоест всяко пето осъдено непълнолетно лице, е или неграмотно, или без начално образование (практически състояние на функционална неграмотност). От друга страна, според данните от преброяването през 2001 година дялът на неграмотните от цялото население в България възлиза на 1.8 процента [CIA, 2008]. Този факт сам по себе си показва структурната разлика в образователно отношение.

Практически погледнато този тип непълнолетни извършители на престъпления са с налични сериозни дефицити в образователен план – липса на фундаментални знания, умения навици за учене, както и на училищно възпитание. В институционален план адекватната реакция на този факт означава, че в случай на институционализиране на такова лице (във ВУИ, СПИ или Поправителен дом) или налагане на други възпитателни или наказателни мерки, следва отговорната институция да отговори чрез дейности, с помощта на които въпросните дефицити да бъдат компенсирани. За периода на Прехода имаме осъдени общо 36688 непълнолетни лица като 7726 от тях са тотално или функционално неграмотни, иначе казано хора изпаднали в неравностойно социално положение поради образователни дефицити. Това прави приблизително около 453 такива осъдени лица средно на година. Имайки предвид тази цифра, следва да се предположи, че много сериозно следва да се инвестира точно в посока на изваждане на тези лица от трагичното образователно състояние, в което се намират.

Вторият аспект на интерпретация на тези данни е свързан с тези осъдени непълнолетни, които са или със завършено начално (30 процента), или със завършено основно (45 процента) образование. Това са 3 от всеки 4 осъдени непълнолетни лица. При първата група изоставането в образованието е по-значително отколкото при втората, при която има лица (14- и 15-годишни), които практически не са повтаряли никога един клас. Дейностите, извършвани (мерки и наказания) от отговорните институции с тези лица, следва да бъдат различни по характер от тези, които следва да се извършват с тотално и функционално неграмотните. Можем основателно да предположим, че причините за

Фиг. 8 Осъдени непълнолетни по образование 1990–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

Фиг. 9. Динамика на осъдените непълнолетни по образование 1990–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

извършените престъпления при трите типа образователни групи (поне на равнище възможности за осъзнаване на свойствата и значенията на извършваните постъпки) са качествено различни.

Интересна на трето място е и тази категория осъдени непълнолетни извършители, които имат завършено средно образование, тоест 1520 лица. При наличното 12 класно средно образование в България и обичайното тръгване на училище на 6- или 7-годишна възраст, очакваната възраст за завършване на средно образование е съответно 18 или 19 години. На практика тези 1520 осъдени деца са или слели 2 години в една, или са тръгнали по-рано на училище, или са карали средно образование в началото на 90-те години, когато все още имаше видове училища (примерно СПТУ и обикновени гимназии), които позволяваха получаване на диплома за средно образование за 11 завършени класа. Същественото тук обаче е, че това са лица, които не са имали сериозни проблеми с училищната заетост и въпреки това са извършили престъпни деяния, за които впоследствие са били осъдени. Очевидно тук подходите към тези лица следва да са специфични, като се имат предвид горните обстоятелства.

Динамиката на осъдените непълнолетни по образование (фиг. 9) показва леко видоизменени криви, вече познати от кривите за динамиката на осъдените непълнолетни (фиг. 2). По-интересни за коментар са годините след 1997. Периодът 1998–2002 г. се определя с нарастване на осъдените от всички образователни групи. Най-слабо е нарастването на броя на осъдените непълнолетни със средно образование, чийто пик е през 2001 година. През същия пе-

Фиг. 10 Осъдени непълнолетни момичета по образование 1990–2006 г.

Източник: по данни на НСИ

риод осъдените с начално образование също леко нарастват. По-сериозен е ръстът при неграмотните и тези без начално образование, които тръгват от много ниски стойности в началото на 90-те, поддържат ги до 1995 г. и през 2002 г. достигат като брой осъдените лица с начално образование, които до същата година също нарастват, но с очевидно по-бавен темп.

След 2003 година започва тенденция на намаляване и при четирите групи осъдени непълнолетни. Най-стремително намаляват неграмотните, тези без начално и с начално образование. Намаляват и осъдените непълнолетни със средно образование, докато тези с основно се стабилизират около 1400 осъдени лица на година с много малки отклонения.

Структурата на осъдените непълнолетни по пол и по образование също заслужава внимание. При осъдените непълнолетни от мъжки пол нещата стоят визуално както структурата на фиг. 8. Единствената разлика е, че осъдените непълнолетни момчета с основно образование са 46 процента, а не 45 процента и неграмотните и тези без начално образование конституират 20 процента (отново 1 процент разлика).

По-интересна е структурата по пол и образование при непълнолетните момичета. Делът на осъдените със средно образование възлиза на 2 процента от всички осъдени момичета, което е половината на аналогичния дял при осъдените момчета. Прави впечатление и друга структурна разлика: делът на неграмотните и без начално образование момичета от всички осъдени момичета е 36% при средно неграмотни за страната жени 2.3% [CIA, 2008]. При момчетата процентът е доста по-нисък – 20. При осъдените непълнолетни, делът на момичета с основно образование е 31 процента, докато при осъдените непълнолетни момчета е 45 процента. Единственото съответствие е това от 30% на осъдените и момичета, и момчета с начално образование. Прави впечатление, че през преходния период в структурен план осъдените момчета са сравнително по-образовани от осъдените момичета.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ОСЪДЕНИТЕ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Проблематиката, свързана със структурата и динамиката на осъдените непълнолетни по видове престъпления, е показателна за някои криминални специфики и качества както на непълнолетните извършители като човешки капитал, така и виктимни белези на цялото общество.

Фиг. 11. Структура на осъдените непълнолетни по видове престъпления 1990–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

Фиг. 12. Динамика на осъдените непълнолетни за престъпления против собствеността 1990–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

Фигура 11 красноречиво показва, че огромната част, 86%, от осъдените непълнолетни в България са извършители на престъпления против собствеността като кражби (НК, чл. 194 – 197), грабежи (НК, чл. 198 – 200), обсебвания (НК, чл. 206), измами (НК, чл. 209 – 213), вещни укривателства (НК, чл. 215) и унищожаване и повреждане на имущество (НК, чл. 216). Общо са осъдени 31 663 непълнолетни, средно по 1863 на година. Най-динамично нарастване на тази категория осъдени непълнолетни се наблюдава между 1997 и 2002 година, а след 2003 година започва постепенно намаляване на осъдените за престъпления против собствеността (фиг. 12). През периода осъдените непълнолетни за престъпления против собствеността нарастват средно с 8.84% на година спрямо предходната, като нарастването не е равномерно през годините.

Втората по големина група осъдени непълнолетни са извършители на общопасни престъпления, приблизително 6 процента от осъдените непълнолетни. В тази група влизат най-вече осъдени лица за престъпления, извършени по общопасен начин или с общопасни средства (НК, чл. 330–339б), палежи (НК, чл. 330 и 331), незаконно производство, притежаване и използване на оръжие, взривове и боеприпаси (НК, чл. 337–339), престъпления по транспорта

Фиг. 13 Динамика на осъдените непълнолетни по видове престъпления 1990–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

(НК, чл. 343 и 345), противозаконно отнемане на МПС (НК, чл. 346 и 346а) и, разбира се, престъпления, свързани с наркотици (НК, чл. 354а – 354в). Общо са осъдени 2214 непълнолетни, средно по 130 на година. Динамиката на процеса показва, че тази група осъдени постепенно нараства, с особено бързи темпове след 2002 г., като единственото намаление се наблюдава през 2006, последната година на разглеждания период. Въпреки силния спад в началото на преходния период осъдените непълнолетни за общоопасни престъпления достигат стойност на нарастване средно с 6.34 процента на година спрямо предходната, като нарастването не е равномерно през годините и се дължи на особено големите нараствания през втората половина на периода.

Третата по големина група са осъдените непълнолетни за престъпления против личността. Извършителите на насилствени престъпления представляват около 5 процента от осъдените непълнолетни. Тук влизат осъдените за убийства (НК, чл. 115 и 116, ал. 1 – довършени), опити за убийство (НК, чл. 115 – опит), телесни повреди (НК, чл. 129 – 133 – О.Х.), блудство (чл. 149 – 150), изнасилване (чл. 152 – довършено и опит) и насилствен хомосексуализъм (чл. 157). На практика това са най-опасните и агресивни непълнолетни лица, чийто брой за периода на прехода възлиза на 1860 души, средно по 109 лица на година. По-осезателното нарастване на осъдените за престъпления против личността става през втората половина на Прехода (фиг. 13). През периода 1990–2006 г. осъдените непълнолетни за престъпления против личността нарастват средно с 5.36% на година спрямо предходната (нарастването както и при другите видове престъпления не е равномерно през годините).

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ОСЪДЕНИТЕ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПО ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

През последните години данните за осъдените лица по етническа принадлежност предизвикват особен интерес сред обществеността и научните среди. Причините за това са разнообразни. От една страна, тиражирайки темата всекидневно, медиите неслучайно смесват верско-етническа и чисто криминална проблематика. Понякога основания може да се намерят, но в много случаи подобен подход е подчинен най-вече на търговско-спекулативни интереси, т.е. търсене на сензации или обслужване на интереси.

Не липсват и политическите причини. Появата на политическия небосклон на партии, които непрестанно поставят в центъра на обществено-политическия диалог темата за малцинствата, както и респективно неправителствени организации (както местни, така и международни), които се опитват да се намесят в този диалог (доминиран за момента предимно от медийно-политически интерпретации) допълнително популяризира темата. Рядко обаче, дори и в случаите на представяне интересни данни от проучвания, се срещат интерпретации, които можем да определим като аналитични, задълбочени и/или деидеологизирани.

В немалко случаи обществен интерес се провокира и от културните различия между отделните етнически групи, успели относително да запазят своята, нека я наречем, етническа чистота, устояла на различни исторически процеси, събития и политики. Самите културни различия често провокират публичен интерес благодарение на шокиращите елементи, които представят (традициите у някои ромски семейства да осакатяват децата си с цел постигане/усъвършенстване на джебчийски умения, културата на приемане на проституцията като професия у някои ромски кланове, покупко-продажбата на бъдещи съпруги и прочие). Подобни културни различия създават среда за определени тези (от което се възползват дадени среди в публичното пространство), че в сравнение с други етноси ромите са криминално по-обременени. Не липсват и определения като това, че ромите са генетично предразположени и предопределени да са престъпни.

Разбира се, генетичните и културните предпоставки представляват интересна тема, но нека видим каква е структурата на осъдените непълнолетни престъпници по етническа принадлежност. Тя не е в състояние да отговори на въпроса за причините, но може да направи опит да го изясни по-добре в дескриптивно отношение. Малко повече от половината осъдени непълнолетни (54

Фиг. 14. Структура на осъдените непълнолетни по етнос 1994–2000 г.
Източник: по данни на автори позовавали се на НСИ

процента) са етнически българи. Ромите са на второ място сред осъдените на възраст 14–17 години с 38%, а турците са на трето със 7%. Тези данни са повече от условни по ред причини.

На първо място задължително е да се отбележи, че НСИ официално отказва да публикува данни по етническа принадлежност. Възможна причина за това е качеството на самите данни. На второ място следва да се отбележи, че данните трудно могат да бъдат стандартизирани коректно, респективно анализира по-задълбочено, поради липсата на точни данни за структурата на населението по етническа принадлежност. Данните от преброяванията по етнос са базирани на принципа на самоопределението, което невинаги отговаря на реалната етническа принадлежност. Известен и дискутиран е фактът, че немалко роми се самоопределят като българи или турци въз основа на тяхната религиозна принадлежност и име.

На последно място, но не и по значение, структурата на фиг. 13 отразява данни само за 7 години от разглеждания период. Прибавяне или изваждане на данни за година или две променя структурата, особено в тази J част, която отразява съотношението между осъдените непълнолетни роми и българите, докато при подобни операции с данните делът на етническите турци показва относителна стабилност. Практически това може да се предположи и от динамиката на процеса, която илюстрира фиг. 15. При непълнолетните от турски произход отклоненията от средната величина, която възлиза на 132 лица на година, са много по-малки (показателни са стандартното отклонение приблизително равно на 63 и размаха на разпределението, който е 153). При непълнолетните роми средната величина е 705 лица на година, при стандартно отклонение и размах съответно 528 и 1269. При непълнолетните българи средният брой осъдени на година възлиза на 1002 лица със стандартно отклонение и размах на разпределението съответно 481 и 1308.

Фиг. 15. Динамика на осъдените непълнолетни по етнос 1994–2000 г.

Източник: по данни на автори позовали се на НСИ

Като допълнение на гореказаното и по-подробна илюстрация на тенденциите при осъжданията на непълнолетни по етническа принадлежност може да се добави още, че за периода 1995–2000 година е много интересно процентното нарастване на осъдените спрямо предходната година. Осъдените непълнолетни българи нарастват средно с 27.47 процента на година по начин, който много леко се отличава от нарастването при турците (виж фиг. 13, и най-вече 1999 година), при които нарастването е с 26.43 процента на година. Доста различна е обаче ситуацията при осъдените непълнолетни роми. Средно те нарастват на година с 54.16 процента, тоест 2 пъти повече, отколкото е нарастването при другите 2 етнически групи. На какво се дължи този темп на нарастване при ромите е сложен въпрос, но няма как да се отговори поне засега изчерпателно или задълбочено. Не можем и да подминем тази тенденция без няколко хипотетични предположения, като повод за размисъл и актуални изследователски теми.

Възможно е темпът на нарастване при ромите да се дължи на дискриминационни практики от страна на органите, които са оторизирани за борба с престъпността. Подобни дискриминационни практики може да водят до достигане на много по-малък дял от българите и турците до съдебна фаза и респективно да бъдат осъдени. Възможно е и причината за темпа на нарастване да е повишената криминална активност на ромите (особено в престъпленията против собствеността, които са основния вид реализирана криминална дейност, както показахме по-горе), породена от ниското материално състояние и недоимъка, в които живеят много ромски семейства. Не е лишено от смисъл да се провери и хипотезата (чрез алтернативни на националната статистика методи) за това, че горепредставените данни са некачествени поради принципите, според които биват събирани и неяснотата относно реалната структура на населението на България по етническа принадлежност. Към момента, базирана на преброяването от 2001 година, тя е българи 83.9%, турци 9.4%, цигани 4.7%, други 2%, вкл. и етнически групи като македонци, арменци, татари, черкези (CIA, 2008).

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ОСЪДЕНИТЕ НЕПЪЛНОЛЕТНИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Брой на децата в семействата на осъдените непълнолетни

По отношение на структура на семействата по брой деца на осъдените непълнолетни разполагаме с официално публикуваните данни на НСИ за период от 11 години. Особеното е, че нямаме данни за последните шест години, през които както беше показано по-горе, настъпват редица промени в динамиката на процесите при осъдените непълнолетни, но въпреки това наличните характеристики за семействата на извършителите са едни от най-ценните контури и шрихи, които можем да отразим върху профила на средностатистическия непълнолетен правонарушител.

Прави впечатление, че 47% от осъдените непълнолетни са единствено дете в семейството към момента на извършване на престъплението. От двудетни семейства са 28% от осъдените извършители, а $\frac{1}{4}$ са от семейства с 3 или повече деца. От наличните данни трудно може да се каже повече, доколко бро-

Фиг. 16. Структура на семействата на осъдените непълнолетни според броя на децата в тях 1990–2000 г.
Източник: по данни на НСИ

Фиг. 17. Структура на семействата с деца по брой деца в България
Източник: НСИ по данни от преброяване на населението 2001 г.

ят на децата в семейството има криминално или обратното влияние. Често в публичното пространство (а и в немалко лекционни курсове) се чуват интерпретации, според които по-големият брой на децата в семейството води до по-малък риск от криминализиране на децата. От наличните данни тук не можем да заключим убедително подобно нещо. Все пак това, което се налага да отбележим, е, че структурата на българските семейства с деца (по данни от последното преброяване, фигура 17 – 57:38:5) и тази на семействата на осъдените непълнолетни (фигура 16 – 47:28:25) е доста различна. Особено впечатление прави разликата от 20 процента в структурно отношение при семействата с 3 и повече деца. Интересен факт, който следва да добавим тук, е, че семействата с 3 и повече деца в България са преобладаващо от малцинствата, което до известна степен връща разсъжденията ни към дискутираната по-горе етническа проблематика. Статистически погледнато, коефициентът на корелация за периода 1994–2000 година, който отразява връзката между осъдените непълнолетни от семейства с три и повече деца и осъдените непълнолетни роми, възлиза на 0.996 статистически значим ($p < 0.05$). Практически, при толкова висок коефициент на корелация спокойно можем да кажем, че измерваме една и съща променлива, а не 2 отделни. Алтернативата на това обяснение е, че двете променливи силно зависят по идентичен начин от трета променлива, която ги детерминира. Към момента трудно можем да предположим тази променлива.

Фиг. 18. Динамика на осъдените непълнолетни по брой деца в семейството 1990–2000 г.
Източник: по данни на НСИ

Динамиката на осъдените непълнолетни по брой на децата в семейството е представена на фиг. 18. До 1998 г. динамиката на трите групи непълнолетни се развива по сходен начин. Кривите са сходно начупени и въпреки малките промени в динамиката съотношенията изглеждат стабилни. Промяната и при този разрез започва през 1998 г. За съжаление от официално публикуваните данни можем да го проследим само за период от 3 години, което е твърде кратък период за каквито и да е било сериозни изводи по отношение на динамиката на процеса. И все пак накратко можем да обобщим, че 1998 се характеризира с непознат в предходните години по големина ръст и при трите групи. През 1999 година се наблюдават вече противоречиви тенденции. Тези от еднородните семейства и тези от семейства с 3 и повече деца нарастват много слабо, докато тези от двуродните намаляват съществено (с повече от $\frac{1}{4}$). През 2000 година нещата вече придобиват нови изражения. Ръстът на осъдените непълнолетни от еднородни семейства е впечатляващ – за една година те нарастват с 56%. Същият показател за непълнолетните от семейства с 2 деца е 21 процента, а при тези от семейства с 3 и повече деца не се наблюдават промени в процентно отношение.

Състояние на семействата на осъдените непълнолетни

Данните, които са официално публикувани от НСИ, обхващат само периода 1990–1996 г., което означава, че повечето от обобщенията, които ще направим, ще са валидни основно за началния период на прехода. Малко повече от $\frac{3}{4}$ от осъдените непълнолетни са от семейства с родите-

Фиг. 19. Структура на осъдените непълнолетни по състояние на семействата им 1990–1996 г.
Източник: по данни на НСИ

ли, които живеят заедно. Втората по големина група са тези с разведени родители, 15% от осъдените. След тази група следват тези непълнолетни, чиито родители са фактически разделени, които възлизат на 6%, и тези, чиито родители са разделени по други причини – 3%. Делът на осъдените непълнолетни с починали родители е на практика нищожен.

Ако оформим две групи лица, едната с непълнолетни, които живеят с родителите си, а другата с такива, чиито родители са разделени, ще забележим, че на практика съотношението е 3 към 1 в полза на тези, които живеят с двамата си родители. Логически погледнато, би следвало деца от семейства с двама родители да са в по-изгодната ситуация – двама души се грижат за домакинството, по-висок доход, споделяне на сметки и дейности, наличие на повече време, което да отделят за грижи и внимание към детето си. На практика обаче това са само възможности, а не и реалности, защото огромното мнозинство от осъдени произхожда от семейства с такава структура, което навежда на мисълта, че структурата на семейството наистина е важна, но има по-важни фактори от нея, като например характерът на отношенията между родителите и между родителите и децата. Разбира се, националната статистика не разполага с такива данни за осъдените непълнолетни.

Това, с което разполагам към момента на разработване на настоящото изследване, са наблюдения и интервюта с непълнолетни от възпитателните училища в с. Подем и гр. Ракитово (предимно с лица, осъдени за престъпления против собствеността и общоопасни престъпления, но и с наличие на няколко случая на лица, осъдени за насилствени престъпления). От проведените интервюта и преглед на данни и документация за тях, без изключение всяко от изследваните повече от 20 лица произхожда от семейство, чиито отношения може да се характеризират като трайно конфликтни. Разбира се, казаното последно не може да се използва като краен извод или обобщение, а само като илюстрация на изложената по-горе хипотеза за семействата на осъдените непълнолетни.

Фиг. 20. Динамика на осъдените непълнолетни по състояние на семействата им 1990–1996 г.
Източник: по данни на НСИ

Динамиката на осъдените непълнолетни по състояние на семействата им (фиг. 20) показва оформяне на 2 групи според сходствата във формите на кривите, които ги отразяват. Първата група обхваща осъдените непълнолетни с родители, които живеят заедно, и тези с разведени родители. Втората група по сходство на динамиката обхваща осъдените непълнолетни с фактически разделени родители и непълнолетни с родители, разделени по други причини. Поради липса на данни за структурата на семействата по този показател на цялото население към момента трудно могат да се направят някакви по-сериозни изводи на какво се дължи горепоказаната динамика и в каква степен тя може да е от полза. Тенденциите в брачността също могат да са основа за анализ в подобен разрез.

Структура и динамика на осъдените непълнолетни и техния здравен статус

Физическото и психическото здраве на осъдените непълнолетни е важен въпрос. При това важноста му е изключителна по отношение съответните направления, свързани с корекционно-възпитателната работа, която трябва да започне след осъждането. Непълнолетните със сериозни здравословни проблеми се нуждаят от допълнителни грижи и средства, свързани с възстановяването и поддържането на един минимум от здравни показатели, на чиято основа впоследствие да се случи работата по тяхното превъзпитание. В противен случай опасността работата с тези лица да достигне до несполучлив край е много вероятна.

Таблица 2
Динамика на осъдените лица по физическо здраве (по данни на НСИ)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Общо
физически здрави	998	509	675	712	1185	1672	2635	2615	3388	14398
с физическа инвалидност	6	3	7	11	19	12	14	7	16	52
дял в (%) на осъдени с физическа инвалидност от всички осъдени	0.4	1.17	0.3	0.7	0.25	0.06	0.42	0.61	0.12	средно за период 0.45
Общо	1002	515	677	717	1188	1673	2646	2631	3392	14441

Физическо здраве

Данните в таблица 2 показват, че осъдените непълнолетни лица са в много добро физическо здраве. Въпреки нарастването на броя на осъдените непълнолетни като цяло (както като абсолютни стойности, така и като дял на 100 хиляди души на 14–17-годишната възрастова група), абсолютните стойности и относителните дялове на тези, които са с физическа инвалидност, остават много ниски. Средно през разглеждания период 0.45% от осъдените са с някаква физическа инвалидност, което на практика означава, че над 99% от извършителите през разглеждания период са физически здрави лица. Един контур, който не бива да забравя никое от лицата, които са оторизирани за работа с непълнолетните извършители на престъпления. Очевидно е при този нищожен процент на инвалидност, че престъпната дейност (кражби и телесни повреди и прочие) изисква здраво тяло.

Психично здраве

Не много по-различно стои въпросът и когато става дума за психичното здраве на непълнолетните извършители на престъпления. За разглеждания период форми на психични отклонения се наблюдават при едва 1.24% от всички осъдени. Това отново означава, че почти 99% от цялата съвкупност на осъдените лица са психически здрави. Ако може чрез афоризъм да се обобщи казаното дотук, съвсем накратко то е, че осъденият непълнолетен извършител на престъпления притежава здрав дух в здраво тяло в 99 на 100 от случаите. Интересно е дали е същото (или близко) здравословното състояние на осъдените лица след изтърпяването на наложените им наказания в поправителните домове и възпитателните мерки като възпитателното училище, интернат и прочие.

Осъдените непълнолетни и наложените им мерки и наказания

Ако приемем, че наложените мерки са показател, че колкото по-тежка е една наложена мярка, толкова по-опасно е лицето, на което тази мярка е наложена, можем да извлечем много ценни изводи за структурата на непълнолетните извършители на престъпления от гледна точка на тяхната социална опасност.

Фиг. 21. Структура на осъдените непълнолетни по наложени наказания 1990–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

От всички осъдени за седемнайсетгодишния преходен период най-съществен е делът на лишените от свобода. Става дума за 65% от наложените от съда наказания. Като абсолютни стойности това са 23 847 осъдени непълнолетни, което прави средно по 1403 на година. При тази категория лица, които можем да отнесем към най-опасните, има вътрешна структура, при която имаме лица, които са осъдени ефективно, и такива, които са осъдени условно. Ефективно осъдените непълнолетни от мъжки пол с влязла в сила присъда биват настанени в поправителния дом в Бойчиновци, а същата категория момичета се настанява в специално отделение към затвора за жени в Сливен. Много е важен делът на осъдените ефективно, защото практически погледнато, това са най-опасните непълнолетни извършители на престъпления. Данните на НСИ показват, че за периода 1998–2006 година (преди тази година няма официално публикувани данни за това каква част от лишените от свобода са осъдени условно), 10% от всички осъдени на лишаване от свобода са осъдени ефективно. За същия период лицата, осъдени на лишаване от свобода, са 17 170, като ефективно са осъдени 1717 непълнолетни. Това означава, че 191 непълнолетни средно на година са осъждани ефективно на затвор.

Динамиката на осъдените на лишаване от свобода е доста интересна (фигура 22). Забелязва се намаляване на всички осъдени с наложено наказание лишаване от свобода. Разбира се, сериозното намаляване се наблюдава след 2003 година, от когато имаме и реален спад на всички осъдени непълнолетни. Въпреки това тенденцията на спад е основно при условно осъдените, докато ефективно осъдените намаляват през 2003 година, но впоследствие броят им се задържа относително стабилен.

Представянето на динамиката като относителни дялове от общия брой осъдени непълнолетни дава възможност да отчетем и някои особености, които са свързани с наказателната политика по отношение непълнолетните. Може да се каже, че тенденцията е към намаляване на използването на наказанието лишаване от свобода за сметка на въвеждането на алтернативи като пробацията (реално след 2005) и видимо нарастващата употреба на общественото порицание. Разбира се, необходимо е и уточнението, че тенденцията на намаляване използването на ефективното лишаване от свобода не е толкова сил-

Фиг. 22. Динамика на лишаване от свобода като дялове (в %) от общия брой на осъдените 1998–2006 г.

Източник: по данни на НСИ

на, колкото при условното лишаване от свобода. Това насочва към една сравнително скорошна публикация на английския изследовател Гилиган, в която той заключава следното:

Да използваме затворите ни за тези, които са извършили престъпления против собствеността, такива свързани с наркотиците, или уронили нечие чувство за нравственост, като проституцията или хазарта, е себеунищожително... най-ефективният начин да превърнем един неагресивен човек в насилник е да го изпратим в затвора. ... Затворите вече са училища и винаги са били – училища по престъпност и насилие, по предумишлено и систематично унижаване, деградация, брутализация, експлоатация и дехуманизация... Аз просто предлагам ние да заменим един вече съществуващ тип училище с друг. [Gilligan, 2000]

Ако вземем структурата на осъдените лица по видове престъпления (вж. фиг. 11), ще забележим, че огромната част от осъдените непълнолетни са относително неагресивни. Ако се приеме, че изводите на Гилиган са валидни и по отношение на българските места за лишаване от свобода, общо взето можем да заключим, че криминалната политика на намаляване на осъдените на лишаване от свобода е насочена в правилна посока. Остава обаче въпросът дали са нужни и реформи в местата за лишаване от свобода, като се има предвид препоръката „да заменим един вече съществуващ тип училище с друг“, така че и попадналите там да имат възможностите да се поправят.

Освен местата за лишаване от свобода следва да се обърне внимание и на най-тежката мярка (колкото и да е дискуссионен въпросът в юридически план доколкото това е мярка или наказание) – настаняването във възпитателните училища интернати (ВУИ), бившите трудово-възпитателни училища (ТВУ). Във

Фиг. 23. Динамика на осъдените непълнолетни по наложени наказания 1990–2006 г.
Източник: по данни на НСИ

ВУИ има сериозен криминален контингент, който поради възрастови особености (деца под 14 години) не може законово да бъде лишен от свобода. Този контингент е смесен с друг по-слабо криминализиран (тоест недостатъчно за ефективна присъда) на възраст 14–17 г. Последното подсказва, че политиката спрямо осъдените непълнолетни, за която говори и Гилиган, не следва да се подчинява в такава степен на възрастовия принцип, а да търси решения, които стъпват на много по-комплексни оценки при налагането на наказания и мерки на непълнолетните извършители на престъпления.

Динамиката на процесите, представени на фиг. 23, са допълнение към това, което отбелязахме за динамиката на лишените от свобода. Общественото порицание постоянно нараства, като единствен спад отбелязва през 1992 г. При пробацията трудно може да се говори за динамика, защото разполагаме с данни само за 2 години поради това, че този инструмент на криминалното правораздаване е въведен от много скоро. След 2003 настаняването във ВУИ тръгва в посока редуциране на броя на настанените, а през 2006 година вече изостава спрямо пробацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Накрая нека обобщим всичко казано дотук, като по този начин шрихираме образа на непълнолетния извършител на престъпления в България от периода на Прехода, който през втората му половина се превърна в най-активния криминален субект на българската нация.

Преходът като период може условно да бъде разделен на 3 подпериода на основата на динамиката на процеса, през които осъдените непълнолетни променят тенденциите в своето развитие и респективно претърпяват промени. Тези промени започват и вървят паралелно с промените, които протичат при осъдените пълнолетни и до 1997 година са в пълен унисон с тях. Вторият подпериод започва през 1998 година и продължава до края на 2002 година. Характеризира се със сътресения и промени, които довеждат до това, че пълнолетните и непълнолетните вече са на пътя на свой собствен ход на развитие. След 2003 г. до влизането на страната в ЕС осъдените непълнолетни се стабилизират като тенденция в развитието си и започват съществено да се отличават от осъдените пълнолетни в аспекта на динамика.

Средностатистическият осъден непълнолетен извършител на престъпления е в огромната част от случаите лице от мъжки пол, като се забелязва много слаба тенденция в последните години да бъде по-често и жена. По отношение на възрастта най-често непълнолетните са лица на 17- или 16-годишна възраст, а по-рядко на 15 и 14 години, но тенденциите (макар и слаби) са на постепенно леко нарастване на групата на 15- и 14-годишните и аналогично редуциране на 17- и 16-годишните. Всеки пети осъден извършител е тотално или функционално неграмотен, а когато е от женски пол, ситуацията е още по-фрапираща – всяка трета осъдена. Осъдените непълнолетни по принцип са с добри образователни показатели, като изключим лицата, за които споменахме по-горе. Най-голямата част от тях имат завършено основно образование (8-ми клас), а една макар и много малка част са със завършено средно образование, което е впечатляващо, като се има предвид възрастта им и възможностите човек на такава възраст да има завършено такова образование. Основно се занимават с престъпления против собствеността като кражби и в малка част с общоопасни престъпления и такива против личността, макар че не липсват и такива. Все пак почти сигурно може да се каже, че в 8 от 10 случая жертвите на осъдените непълнолетни са с причинени главно имуществени вреди и много по-рядко са жертви на насилствени престъпления. Тенденцията обаче е към намаляване на имуществените престъпления за сметка на увеличаване на престъпленията против личността.

В етнически план основната част от извършителите са българи, но тук трябва да се има предвид, че в структурата на българското население на 14–17-годишните това е доминиращата етническа група. Прави впечатление сравнително големият относителен дял осъдени роми. Тенденциите на тези 2 етнически групи към по-бърз темп на нарастване както като абсолютни, така и като относителни стойности, докато при турската етническа група тенденцията е също към нарастване, но с много по-бавен темп. Най-често осъдените непълнолетни са деца от еднородни семейства, почти половината от осъдените и около $\frac{1}{4}$ са от семейства с три и повече деца, което е характерно предимно за семейства от малцинствените групи. Тенденциите са към стабилизиране при многодетните семейства, увеличение при еднородните и леко, постепенно намаляване на осъдените извършители от двудетни семейства. В структурно отношение $\frac{3}{4}$ от осъдените са от семейства с 2-ма родители, но анализът на данните показва, че тук по-адекватно би било да се насочим към изследване на характера на взаимоотношения в семейството като по-експликативен в сравнение със структурата на родителите, макар че последната има определено значение, когато става дума за осигуряване на необходимите материални ресурси за отглеждането на децата.

По отношение на физическото и психическото здраве следва да отбележим, че осъдените извършители са в много добро състояние и в двата аспекта. Това води естествено до заключението, че са и в добро състояние да поне-

сат мерките и наказанията, предвидени в закона. А съобразно характера на наложените мерки можем да кажем, че сравнително малка част от осъдените непълнолетни са много опасни, а именно това са лицата, осъдени ефективно на лишаване от свобода. От всички лица, осъдени на лишаване от свобода (условно и ефективно), ефективно осъдените са около 10 процента. От всички осъдени непълнолетни, осъдените ефективно са около 6 процента. Ако приемем, че това съотношение е показателно за последните 9 години на прехода и същевременно е показател за дела на опасните непълнолетни извършители на престъпления, можем да обобщим следното: в България средногодишно има около 192 много опасни лица на възраст между 14 и 17 години.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белчева, М. (2004). Наказаната престъпност сред непълнолетните. В: Социално-демографски изследвания и анализи. Велико Търново, Фабер: 307-344.
2. Китанов, К. (2005). Младешта като жертва и субект на престъпление. В: Новите млади. П.-Е. Митев. София, Институт за социални ценности и структури: 269-279.
3. (1968). НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС. Н. събрание, Държавен вестник (Обн., бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 16.11.2007 г.).
4. (1990). Престъпления и осъдени лица. София, Национално статистическо управление.
5. (1991). Престъпления и осъдени лица. София, Национално статистическо управление.
6. (1992). Престъпления и осъдени лица. София, НСИ.
7. (1993). Престъпления и осъдени лица. София, НСИ.
8. (1994). Престъпления и осъдени лица. София, НСИ.
9. (1995). Престъпления и осъдени лица. София, НСИ.
10. (1996). Престъпления и осъдени лица. София, НСИ.
11. (1997). Престъпления и осъдени лица. София, НСИ.
12. (1998). Престъпления и осъдени лица. София, НСИ.
13. (1999). Престъпления и осъдени лица. София, НСИ.
14. (2000). Престъпления и осъдени лица. София, НСИ.
15. (2001). Престъпления и осъдени лица, Национален статистически институт.
16. (2002). Престъпления и осъдени лица, Национален статистически институт.
17. (2003). Престъпления и осъдени лица, Национален статистически институт.
18. (2004). Престъпления и осъдени лица, Национален статистически институт.
19. (2005). Престъпления и осъдени лица, Национален статистически институт.
20. (2006). Престъпления и осъдени лица, Национален статистически институт.
21. (2007). Престъпления и осъдени лица, Национален статистически институт.
22. Gilligan, J. (2000). "Punishment and Violence: Is the Criminal Law Based on One Huge Mistake?" *Social Research* 67(3): 745-772.
23. (2008). *The World Factbook*, Central Intelligence Agency.

BULGARIA'S CONVICTED JUVENILE OFFENDERS IN TIMES OF TRANSITION: A SOCIAL-DEMOGRAPHIC PROFILE

Lubomir Stoytchev

Summary

The article discusses a topical issue in contemporary Bulgaria: the crime among the underage offenders aged 14–17. National Statistical Institute data for a 17 year period is reconfigured, analyzed and then interpreted from the standpoints of sociology of delinquency and criminology. As a result a

quantitative generalized profile of the juvenile offender is constructed and presented both in short and in detail.

The article also traces the structure and dynamics of the convicted underage offenders throughout the period. Using the correlation method of statistical analysis, the author offers a periodization of the transitional period. The periodization emerges on the basis of changing dynamics explained by the finding that the convicted criminal activity of underage and full age offenders is determined by different factors during the sub-periods. A number of hypothetical explanations, pending verification, are offered in relation to the changes in convicted criminal activity in Bulgaria. The periodization is exclusively based on data and statistical coefficients provided and estimated by the National Statistical Institute.

Furthermore, the article discusses the structure and dynamics of convicted underage offenders by a number of demographic and social attributes, e.g. sex, age, education, ethnicity, type of crime, family type, situation in the family, physical and mental health, and all types of inflicted punishments. As a result of all analyses and interpretations based on the available data it is generalized that there are approximately 190 underage (aged 14–17) offenders per year whom can be referred to as dangerous offenders active in Bulgaria.

БЪЛГАРСКИТЕ ЗАДГРАНИЧНИ УЧИЛИЩА И РОЛЯТА НА ЕМИГРАНТСКИТЕ МЕДИИ КАТО ПРОПАГАНДАТОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК

Феня Декало

Глобализацията и икономическите трудности на България след 1990 година отвориха врати за безпрецедентна емиграционна вълна. Сред напусналите страната, независимо дали са емигранти или гурбетчии, има много млади хора. Според извадково изследване по време на преброяването през 2001 г. близо половината от потенциалните емигранти тогава са млади хора между 20 и 35 години (Статистически справочник, 2002). След влизането на България в Европейския съюз и отварянето на пазарите на труда за мнозина от тях тази потенциална възможност става реална. Изменя се и структурата на българите, които пребивават зад граница. В същото време в Националната стратегия за демографско развитие (2006–2020 г.) се подчертава, че трябва да се работи с родителите за възстановяване на пиетета към българското училище и да им се разясни, че да се инвестира в образованието на децата (включително чрез изучаване на български език в държавата, където пребивават) е сред най-добре възвръщаемите инвестиции (Национална стратегия, 2006).

Докато в първите години след промените в България мъже или жени отиват сами на работа в чужбина и изпращат пари за издръжка на семейството си у нас, след присъединяването на страната към Европейския съюз работодателите започват да ги третират така, както и местните работници, и мнозина изтеглят и семействата си, за които са осигурени многобройни социални придобивки (анкета, 2008). Така много от децата в училищна възраст, които в началото са отглеждани у нас, сега пребивават зад граница. Те растат в чуждоезична среда и сред чужда култура. Познанието на майчиния език е един от елемен-